

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ПРЕПОДАВАНИИ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

Усманова Гульоро Уйгуновна

E-mail: gulorousmanova@mail.ru

кандидат биологических наук, доцент кафедры ОГиСЭД

Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г.Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12664529>

Интенсивное развитие информационного общества основывается на формировании новой системы образования, основанной на применении новых педагогических технологий, помогающих более грамотной подготовке будущих специалистов и творческому подходу в преподавании дисциплины.

Использование новых педагогических технологий поможет в реализации подготовки специалистов, отвечающих требованиям времени и рынка.

Использование новых образовательных технологий в преподавании дисциплины в Вузах открывает новые возможности в плане активации познавательного процесса, раскрывать творческие способности будущих специалистов, стимулировать сознание, аналитические способности, а также создает оптимальные возможности практического применения полученных теоретических знаний. В то время как традиционные методы обучения способствуют накоплению знаний, современные педагогические технологии не только получить знания, но и практически применить полученные знания, а также сформировать навыки самостоятельного обучения. По сути, современные образовательные технологии организационной деятельности преподавателя и студентов самых различных формах с использованием широкого спектра методов обучения и развития компетентности будущих специалистов (1).

Инновационные педагогические технологии представляют собой целый комплекс педагогической деятельности, реализуемой в процессе педагогической деятельности, направленной на развитие профессиональных качеств будущих специалистов. Этот процесс включает в себя определенные задачи, направленные на формирование и совершенствование критического мышления, умение работать в сотрудничестве (командная или групповая работа), умения использовать игровые, ролевые, деловые и другие методы обучения, а главное, применение развивающего и проблемного обучения.

Грамотное использование современных педагогических технологий помогает студентам:

- уметь извлекать пользу из опыта
- определить взаимосвязь полученных знаний и упорядочить их;
- выработать свои собственные методы образования (самостоятельная работа);
- выработать умение решать проблемы;
- умение грамотно работать с базой данных;
- уметь фильтровать задачи.

Основой формирования творческой компетентности студентов является систематическое обновление содержания учебной программы по дисциплине.

Наиболее успешной технологией, которая может составлять основу учебной программы по предмету является технология полного усвоения знаний. Эта технология достаточно традиционная и используется в преподавании многих дисциплин. Данная технология ориентирована на приобретение студентами знаний, умений и навыков в определенной области образования и позволяет обеспечить усвоение студентами на репродуктивном уровне.

Данная технология имеет ряд преимуществ:

- она достаточно экономична;
- она дает возможность понимания сложного учебного материала;

- обеспечивает эффективное проведение образовательного процесса⁴
- подразумевает органичное использование новых способов изложения учебного материала.

Основной характеристикой данной технологии является то, что она позволяет студентам полностью усвоить учебный материал благодаря использованию широкого спектра методов коллективной работы: дискуссия, полемика, круглый стол, дебаты, а также проблемно-модульной технологии освещения темы (2).

Таким образом, основные характеристики технологии полного усвоения знаний позволяют и сегодня реально эффективно использовать данную педагогическую технологию обучении в воспитательно-образовательном процессе в высших учебных заведениях.

Главной задачей преподавателя является создание условий для превращения студента в активного участника процесса профессионального становления, что предусматривает:

- организацию продуктивного взаимодействия преподавателя и студентов в ходе аудиторного занятия;
- организацию самостоятельной внеаудиторной работы студентов;
- придание всему процессу обучение поисково-творческий характер.

На современном этапе педагогической деятельности недостаточно предоставлять студентам учебную информацию, необходимо прививать им навыки самостоятельной творческой деятельности.

Литература:

1. Мельников С.В. «Новые образовательные технологии в условиях компетентного подхода». Вестник учебно-методического объединения вузов России по образованию в области социальной работы. М.: РГС, 2014, №4
2. Хохлов О.Н. «Современные образовательные технологии в вузе». Справочник. Тверь, Тверский Гос. Универ. 2014. С.44